

भारत में महिला सशक्तिकरण एक अध्ययन महिला: अधिकारों के संदर्भ में

प्रीति

रिसर्च असिस्टेंट, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय मंगलौर

Received : 03/03/2024

1st BPR : 08/03/2024

2nd BPR : 15/03/2024

Accepted : 20/03/2024

Abstract

गोप संस्कृति के समय से ही भारतीय समाज में महिलाओं की सक्रियता और सम्मान सदैव आदरणीय रहे हैं, किंतु राज्य की बढ़ती हुई भूमिका और राजनीतिक हस्तक्षेपों के कारण मानव ने मानव को ही अपने शोषण का शिकार बना दिया। जिसकी श्रृंखला परिवार से शुरू हुई, हालांकि महिला और पुरुष का संबंध पर निर्भरता और सक्रियता से है। जिसके कारण सृष्टि की रचना और उसका संरक्षण आज तक बना हुआ है, परंतु मानव के सत्ता संघर्ष के बीच महिला संवेदनशील स्थिति में पहुंच गई। संवैधानिक संस्थाओं के विकास के बाद सामाजिक हुए सामाजिक सुधारों के कारण महिलाओं की समझ में सक्रिय भागीदारी और मुख्य धारा में सक्रियता सिद्धांत के रूप से 20वीं शताब्दी में फिर से शुरू हुई। जिसके कारण समाज के विकास में महिलाओं की सक्रिय भूमिका बढ़ रही है। देश का एक बड़ा भाग महिलाओं का बड़ा भाग उच्च पदों पर आसीन होकर समाज के गौरव को बढ़ा रही है। लेकिन क्या कुछ महिलाओं की स्थिति में सुधार होने से संपूर्ण समाज की महिलाओं की स्थिति में बदलाव होगा? यह एक विचारणीय तथ्य क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत को महिलाओं के संदर्भ में संवेदनशील देश माना गया है, जहां महिला न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं आज भी पुरुष प्रधान समाज की संरक्षण में अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने में असमर्थ हैं। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से जहां महिलाओं को 33: आरक्षण प्राप्त हुआ है, वहीं महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक निर्णय निर्माण की भागीदारी सक्रिय राजनीति में आज भी नकारात्मक स्थिति में है। जिसे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति केवल कानून की सैद्धांतिक धाराओं में दिखता है। जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण पर परिवार की दीवारों के बीच अशिक्षा, समाज की रूढ़िवादी सोच और आर्थिक पर निर्भरता होने के कारण महिलाएं स्वयं को केवल घरेलू आचरण तक सीमित रखवा रही है।

Key words: भारत, महिला, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

महिलाओं की समाज के विकास में सक्रिय भूमिका बढ़ रही है, देश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उच्च पदों पर आसीन होकर समाज का गौरव बढ़ा रहा है, लेकिन क्या कुछ महिलाओं की स्थिति सशक्त होने से संपूर्ण समाज की महिलाओं की स्थिति सशक्त हो जाती है? यह एक विचारणीय तथ्य है। क्योंकि वर्तमान समय में भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है हाशिये पर है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं आज भी पुरुषों की दासता के अधीन होकर अशक्त एवं तिरस्कार पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात है, कि वो वर्तमान समय में भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, कानूनों का सहारा लेने से कतराती है, वो समाज अपने घर परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहती है— क्योंकि इसका प्रमुख कारण है, अशिक्षा, समाज की रूढ़िवादी सोच से स्वयं को मुक्त न कर पाना, आर्थिक रूप से निर्भर न होना, अधिकांश महिलाएं अपने परिवार को बनाये रखने के लिए अपनी खुशियों को घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ा देती है, और रूढ़िवादी परम्परा जहाँ माताएं चुपचाप रहकर सब कुछ सहती है, यही शिक्षा आगे के लिए लड़कियों को देती है।

भारतीय संविधान ने प्रस्तावना से लेकर नीति निर्माण करता तक महिलाओं को बराबरी के स्तर पर भागीदारी दी है। जिसके कारण महिलाओं के मानव अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित हो रहे हैं, हालांकि इन बदलावों के पीछे 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक के बदलावों का अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रभाव भी निश्चित है। क्योंकि लीग ऑफ नेशन के बाद गठित हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों को आदर्श रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण विश्व में अनेक राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन कर मूलभूत रूप से सैद्धांतिक मसौदा तैयार किया गया। जिसके आधार पर हर देश अपने देश के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन की गरिमा की सभी संभावनाओं को देने का प्रयास कर रहा है। इन मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सर्व सहमति से स्वीकार कर एक सार्वभौमिक मानवाधिकार चार्ट

तैयार किया गया। इस मानव अधिकार संविदा के इस पत्र की प्रस्तावना सहित मानव अधिकार संविदा में निहित 30 अनुच्छेदों में न केवल नागरिक को राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों का भी प्रतिपादन करते हैं। जिससे समाजवादी विचारधारा का सार्वजनिक वैश्विक स्वरूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ट्रेड यूनियन में संगठन होने के अधिकार, सामाजिक भरण पोषण के अधिकार, शिक्षा के साथ संस्कृति गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार, विचार, धर्म, शांतिपूर्ण सभा करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि के साथ-साथ मानव जीवन को जन्म से ही जीवन की गरिमा और उसके मानव होने के सम्मानों पर बोल दिया गया है।

अधिकार

अधिकार एक नकारात्मक सोच होती है क्योंकि मानव उसकी माँग करता है जो उसके पास नहीं होती है प्रसिद्ध दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने लिखा है। मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है और हर जगह व जंजीरों में जकड़ा हुआ है रूसो ने अपने इस कथन के माध्यम से समाज में व्याप्त शोषण तथा असमानता रूपी बन्धनों से जकड़े हुये समाज की बात कही है।

वर्तमान विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ हैं। जिसमें अधिकारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन अधिकारों को न केवल संवैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया है बल्कि वैधानिक रूप से विधायिका द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। जिसमें स्वतंत्रता व्यक्ति को उसके अधिकारों से और अधिकार सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए नितांत आवश्यक हैं। जिससे समाज न केवल अपने विकास को बल्कि सामाजिक उपयोगी कार्यों को भी कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना पूर्ण रूप से दार्शनिक है। क्योंकि अस्तु के आदर्श राज्य की कल्पना से लेकर वर्तमान के लोकतांत्रिक व्यवहार तक राज्य का महत्वपूर्ण लक्ष्य राज्य में प्रजा की शांति और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य को वर्तमान परिदृश्य में नवनिर्मित राष्ट्रों के बीच बल्कि अल्पविकसित देशों के बीच राज्य व्यक्ति को उसके गर्व से लेकर कब्र तक सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

वर्तमान लोकतान्त्रिक युग में अधिकारों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि लोकतन्त्र स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर आधारित है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। सी०डी० बर्न्स के शब्दों में फ्रांस की क्रान्ति ने कोई दान नहीं माँगा था उसने व्यक्ति के अधिकारों की माँग की थी।

मानव अधिकार और महिलाएँ

बात आती है महिलाओं के अधिकारों की महिलाएँ समाज की निर्माता हैं परन्तु जीवन के हर क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव होता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं परन्तु फिर भी क्यों स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है।

महिला अधिकारों का हनन रोकने उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने तथा स्वाभाविक हक दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। जो महिलाओं को शोषण से मुक्त कराकर अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है परन्तु महिलाओं को अपने इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। अशिक्षा के कारण महिलाएँ चाहे ग्रामीण हो या शहरी हिंसा की शिकार होती रहती है जिस कारण न तो वो अपने अधिकारों को जान पाती है और न ही इन मानवाधिकारों का उपयोग कर पाती, इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक महिला का शिक्षित होना आवश्यक है, तब ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है।

महिलाओं को शोषण से मुक्त कराने के लिए भारतीय संविधान तथा विभिन्न दण्ड संहिता में भी कई ऐसे नियम अधिनियम बनाए गए हैं जिसकी सहायता से महिलाओं के हित की रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा अंग्रेजों के शासनकाल में भी कुछ महिला सम्बन्धी अधिनियम बनाए गये थे, जिस कारण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला जैसे सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सिविल मैरिज अधिनियम, बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम, आदि।

समाज और नारी साहित्य अवलोकन समाज और नारी पुस्तक के लेखक मानचन्द खड्डेला अपनी पुस्तक के पेज नं० 46 में कहा कि नारी स्वतन्त्र या समानता के विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने किसी कार्यक्रम या आन्दोलन की रूपरेखा नहीं बनाई है। आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी भारत में नारी ही सर्वाधिक पीड़ित शोषित व उत्पीड़ित वर्ग में है। दहेज विरोधी कानून के बन जाने के बाद भी नारी को जलाने, त्यागने व मार दिये जाने की घटनाएँ बढ़ती जा रही है प्रश्न उठता है कि स्वतन्त्रता के बाद नारी स्वावलम्बन के लिए कई कानूनों के निर्माण योजना की क्रियान्वित घोषणाओं के बाद भी परिस्थितियों में आधारभूत परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आवश्यक है नारी की सामाजिक परिवारिक व आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने वाली रुढ़ियों कुरीतियों व परम्पराओं पर सीधा प्रहार किया जाए।

“भारत में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण” पुस्तक की लेखिका प्रतिमा चतुर्वेदी ने अपने अध्याय “मानवाधिकार और भारतीय महिलाएँ पेज नं० (299-304) में कहा है कि नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतीत से ही नारी का समाज में सर्वापरि स्थान रहा है। उसे सुख सौभाग्य वृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। परन्तु गत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है। शायद पहले कभी नहीं हुआ वर्तमान में भारतीय महिलाएँ समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही है परन्तु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्य स्थल पर सड़को एवं समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि है इसमें शारीरिक मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा सम्मानित है— भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में सन् 2003 में पंजीकृत मामले थे। प्रताड़ना 30.4: दहेज 25: अपहरण 12: भ्रूण हत्या, 6.7: देहज मृत्यु 4.7: है ये अपराध बुरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन सम्बन्ध शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानव अधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना अधिसूचित करने की परिकल्पना की गयी।

राधेश्याम गुप्ता ने अपनी पुस्तक महिला और कानून के प्रथम अध्ययन में कहा है नारी जगत जननी होने पर भी सदा उसकी निन्दा की जाती है। नारी का उत्पीड़न शोषण सभी समाजों में अधिक हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव होता रहा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़, घरों, सड़को, बगीचों, कार्यालय सभी स्थानों पर देखा जा सकता है।

आशारानी व्होरा ने अपनी पुस्तक आधुनिक समाज में स्त्री में कहा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं के आगे बढ़ने के साथ ही उन पर होने वाले अत्याचारों में भी बढ़ोतरी हुई है यहाँ तक कि घरों में घरों के बाहर छोटी-छोटी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं रही। बच्चों द्वारा माता पिता की अनादरपूर्ण उपेक्षा व परिवारों की टूटना इसी का परिणाम है, परित्याग, त्याग, तलाक, बाल-अपराध, हिंसा, यौन-हिंसा, हत्या, आत्महत्या, भ्रूण हत्या। परिवारों के टूटने के बाद सामाजिक विखण्डन और सामाजिक असुरक्षा का वातावरण पैदा होता है।

स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सहयोगी है परन्तु उनको एक दूसरे का सहयोगी न मानकर दो प्रतिद्वन्दी वर्ग बना देना और फिर एक ओर ललकार व दूसरी ओर बदले की भावना से अहंवादी पौरुष का वीभत्स प्रदर्शन न मूल्यों में न तो त्याग व समर्पण में आस्था ने परिवार समाज के प्रति जिम्मेदारी न परम्परा सम्मान। यह समाज में राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार और अपराधिकरण को आमंत्रण नहीं तो क्या है।

माँ का स्थान समाज में ऊँचा होना चाहिए न पुरुष से नीचा न बराबर स्त्री रूप में पूरक और माँ रूप में ऊँचे स्तर पर बल्कि बदले समय में अब स्त्री को समाज नियंता बनने के लिए धर्मगुरु व आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी सामने आना चाहिए ताकि समाज का नक्शा बदला जा सके।

कुरुक्षेत्र पत्रिका सितम्बर 2011 के अंक में राजस्थान के सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत की सरपंच शरमीबाई भी कुछ ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से वह दुनियाभर में जानी जा रही है। महिलाओं के हाथ में अधिकार देना और उन्हें स्वावलम्बी बनाना, जब तक महिलाएँ आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक देश व समाज का विकास नहीं हो सकता समाज का हर व्यक्ति महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर मदद करे तो महिलाएँ और अधिक सशक्त होंगी संविधान के 73 वे संशोधन में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इससे न सिर्फ महिलाओं के हाथ में सत्ता आयी है बल्कि आदिवासी गरीब महिलाएँ भी जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभा रही हैं। यह एक बड़ा बदलाव हुआ है— संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया गया।

चेतन सिंह मेहता ने अपनी पुस्तक महिला एवं कानून में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है कि नारी का महत्व यह है कि कभी वह दहेज की बली पर आर्थिक पशुता या कही बलात्कार के रूप में उसकी शारीरिक वासना का शिकार हो जाती है या रक्षक द्वारा भक्षक का रूप धारण कर लेने से छल का शिकार हो जाती है या फिर घर की इज्जत एवं बदनामी को छूटाने के लिए रोज मार खाती है। पति के ताने व यातनाएँ बर्दाश्त करती है अथवा धर्म के नाम रूढ़िवादियों परम्पराओं का पालन करती है फिर कहाँ है उसके अधिकार। कोई भी अनुष्ठान हो नारी का उसमें होना अनिवार्य माना जाता था। नारी की उपस्थिति के बिना कोई भी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता था श्रवदम ज्ञमंजे ने लिखा है प्रत्येक कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई न कोई औरत होती है। जो सदैव उसे उसकी गलतियों का अहसास कराती है।

आमिर खान एपिसोड—सत्यमेव जयते में क्या भ्रूण हत्या के बारे में जो वाकई सराहनीय अभियान कन्या बचाओ अभियान था। उन्होंने अपने एपिसोड में बताया कि जब वो अपना शोध कर रहे थे तो उनको जवाब राह मिला कि कोई कहता है कि लडकी अन्तिम संस्कार नहीं कर सकती। लडकियाँ वंश नहीं चला सकती हैं। ये सब दलीले बेकार हैं क्योंकि वो सब हमारी खुद की बनायी होती है। क्या कोई पुरुष बच्चों को जन्म दे सकता है तो जवाब नहीं क्योंकि प्रकृति ने यह हक और अधिकार सिर्फ स्त्री को दिया है तो फिर स्त्री वंश को आगे क्यों नहीं चला सकती वास्तविकता तो यह कि वंश परिवार समाज को आगे स्त्रियाँ ही बढ़ाती हैं सिर्फ जरूरत है तो स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की

क्योंकि भ्रूण हत्या के लिए एक हद तक स्त्री ही जिम्मेदार है—क्योंकि उसकी मर्जी के बिना यह नहीं हो सकता है संविधान में जो समानता की बात कही गयी है उसको वास्तव में लागू करने की आवश्यकता है।

शोध के उद्देश्य

1. समाज में महिलाओं के अधिकारों के वास्तविक प्रभावों का विवेचना करना।
2. वर्तमान समय में महिलाएँ अपने के अधिकारों का कितना प्रयोग कर रही है।
3. वर्तमान में महिलाओं की क्या वास्तविक स्थिति है।

परिकल्पना

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों का प्रयोग सही अर्थों में पुरुषों द्वारा हो रहा है।
2. कम शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक नहीं हैं।

समस्या कथन

नारी जगत की जननी है जो विश्व का पालन पोषण करती है परन्तु उसे समाज में दयनीय रूप से देखा जाता है नाररी का उत्पीड़न शोषण सभी समाजों में बहुत अधिक देखने को मिलता है जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव होता रहा है महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ घरों, सड़कों, कॉलेजों, कार्यालयों सभी स्थानों पर होती देखी जा सकती है। बलात्कार, दहेज, उत्पीड़न आदि मामले आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए मिलते हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ;छब्टद्ध के अनुसार हर 4 मिनट में एक महिला से छेड़छाड़ हर 53 मिनट पर एक यौन उत्पीड़न हर 17 मिनट पर एक दहेज हत्या हर 29 मिनट पर एक बलात्कार महिलाएँ चाहे ग्रामीण हो या शहरी हिंसा की शिकार होती रहती है। जिस कारण न तो वो अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर पाती है न ही समाज के विकास में अपना सहयोग। प्रस्तुत शोध महिलाओं के अधिकारों की समस्या से सम्बन्धित महिलाएँ समाज व परिवार के निर्माण में विशेष भूमिका निभाने के बावजूद भी उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव अत्याचारों व विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं को सहना पड़ता है। महिलाओं के प्रति होनी वाली हिंसा व अपराध और उत्पीड़न के नये-नये मामले हमारे सामने आते हैं यदि हम ध्यान दे तो जैसे को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नये कानून और प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं वैसे-वैसे उनके होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के अधिकारों की बात संविधान से लेकर शासन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है परन्तु वास्तविक रूप में इन अधिकारों का क्रियावन्धन नहीं हो पा रहा है और विभिन्न कानूनों एवं नियमों के बनाने से सभी महिलाओं का शोषण नहीं रोक पा रहा, इस समस्याओं को ध्यान रखते हुये यह शोध विषय चुना गया है।

महिलाओं से सम्बन्धित प्रमुख अधिनियम

1. भारतीय दण्ड संहिता 1860
2. दहज प्रतिषेध अधिनियम 1961
3. दण्ड प्रक्रिया 1973
4. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
5. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षक अधिनियम 1956
6. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम
7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1782
8. महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अधिनियम 1956
9. बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929
10. हिन्दू (विधवा पुनर्विवाह) अधिनियम 1956
11. सती निवारक अधिनियम 1987
12. गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम 1971
13. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
14. अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1986

प्रस्तुत शोध के अध्ययन से पता चला कि वर्तमान समय में महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तो आयी है परन्तु अपने अधिकारों को जानने के बाद भी तो इन अधिकारों के सही अर्थों में प्रयोग नहीं कर पाती है जो कार्य महिलाओं के नाम से होते हैं वास्तव में उनका प्रयोग पुरुष कर रहे हैं और महिलाएँ घरों में रहती हैं या पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण जारी है।

शोध प्रविधि

शोध प्रविधि शोध को एक निश्चित दिशा में निर्देशित का कार्य करती है इसके बिना शोध को सम्पूर्णता की ओर ले जाना सम्भव नहीं होता है प्रस्तुत की प्रविधि निम्न प्रकार है—

शोध संरचना—

प्रस्तावित शोध हेतु वर्णनात्मक एवं अनुभाविक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन के निष्कर्षों—

प्रस्तुत शोध के अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है, कि वर्तमान समय में महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तो आयी है परन्तु अपने अधिकारों को जानने के बाद भी वो इन अधिकारों को सही अर्थों में प्रयोग नहीं कर पाती है जो कार्य महिलाओं के नाम से होते हैं। वास्तव में उनका प्रयोग पुरुष कर रहे हैं और महिलाएँ घरों में रहती हैं या पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण जारी है।

सुझाव

महिलाओं को अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार हिंसा, शोषण को रोकने के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और हमारे समाज को भी अपनी संकीर्ण सोच को परिवर्तित करना होगा। महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण रखना होगा और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं और सरकार को महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के प्रयास करने होंगे क्योंकि जब तक महिलाएँ अपने ऊपर होने वाले अपराधों को बिना किसी विरोध के सहन करती रहेगी, तब तक उनके अधिकारों का कोई महत्व नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बहोरा, आशारानी, नारी शोषण प्रकाशन एन पी0एच0 नई दिल्ली—11002
2. बहोरा, आशारानी, आधुनिक समाज में स्त्री, प्रकाशन, श्री नटराज ए—507112 करतार नगर, दिल्ली 110053
3. चतुर्वेदी, प्रतिमा, भारत में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण, संस्करण 2010
4. गुप्ता, राधेश्याम, महिला और कानून, प्रकाशक, इशिका पब्लिशिंग हाउस जयपुर—302018, संस्करण 2012
5. खंडेला, मानचन्द्र, समाज और नारी प्रकाशक, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस जयपुर 302004, संस्करण 2002
6. मेहता, सिंह चेतन, महिला एवं कानून, प्रकाशक आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली—110026
7. पाण्डेय डॉ0 अनुराधा, महिला सशक्तिकरण संस्करण 2012
8. सारस्वत, स्वाप्निल, महिला विकास प्रकाशक मानव प्रकाशन नई दिल्ली, 110002 संस्करण 2005
9. कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, सितम्बर 2011
10. आमिर खान, एपिसोड सत्यमेव जयते अप्रैल, 2012

